

UZOQ MUDDATLI DAVOLANISH JARAYONIDAN O‘TAYOTGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH

Amitova Mayisiya Raxmatellayevna

"Mehrli Maktab" ta'lim muassasasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255898>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada uzoq muddatli davolanishda bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarni psixologik-pedagogik jihatdan qo‘llab-quvvatlashni tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritiladi. Og‘ir surunkali kasalliklar bolaning jismoniy, psixik va shaxsiy rivojlanishiga murakkab ta‘sir ko‘rsatib, maxsus ta‘lim ehtiyojlarini shakllantiradi hamda ijtimoiylashuvning odatiy jarayonini buzadi. Shifoxona sharoitida bola ko‘plab stress omillariga duch keladi, jumladan, og‘riqli tibbiy muolajalar, ijtimoiy aloqalardan uzilish, shaxsiy hayot rejalarining buzilishi – bularning barchasi bolaning xavotir darajasini oshiradi va uning emotsional holatini izdan chiqaradi.

Psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash ko‘p bosqichli yordam tizimi sifatida taqdim etilib, u diagnostika, rehabilitatsiya va ijtimoiy moslashuv jarayonlarini o‘z ichiga oladi. Maqolada individual yondashuv zaruriyati, mutaxassislar o‘rtasidagi tarmoqli hamkorlik va ota-onalarning korreksion-rivojlantiruvchi faoliyatga faol jalb qilinishi muhimligi alohida ta‘kidlanadi. Bolaning psixologik holatini doimiy monitoring qilish va moslashuvchan rejalashtirish tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagoglarning bola ta‘limidagi rivojlanish dinamikasi va qiziqishlarini aniqlovchi asosiy axborot manbai sifatidagi roli ko‘rsatilib, bu holat bolaning individual ta‘lim yo‘nalishini samarali tuzishda muhim omil sifatida baholanadi.

KALIT SO‘ZLAR

psixologik-pedagogik qo‘llab-quvvatlash, surunkali kasalligi bo‘lgan bolalar, uzoq muddatli davolanish, maktabgacha yoshdagi bolalar, xavotir, emotsional holat, individual yondashuv, shifoxona pedagogikasi, diagnostika, tiklanish, ijtimoiy moslashuv, tarmoqli hamkorlik, ta‘lim ehtiyojlari, korreksion ish, ota-onalar ishtiroki, rivojlantiruvchi muhit.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОХОДЯЩИХ ДЛИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Амитова Майисия Рахмателлаевна

Образовательное учреждение «Mehrli Maktab»

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности организации психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. Отмечается, что тяжёлые хронические заболевания оказывают комплексное влияние на физическое, психическое и личностное развитие ребёнка, формируя специфические образовательные потребности и нарушая привычный ход социализации. В условиях госпитализации ребёнок сталкивается с множеством стрессовых факторов, включая болезненные процедуры, изоляцию от значимых социальных контактов и нарушение личных жизненных планов, что усиливает его тревожность и дестабилизирует эмоциональное состояние.

Психолого-педагогическое сопровождение представлено как многоэтапная система помощи, включающая диагностику, восстановление и социальную адаптацию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

психолого-педагогическое сопровождение, дети с хроническими заболеваниями, длительное лечение, дети дошкольного возраста, тревожность, эмоциональное состояние, индивидуальный подход, госпитальная педагогика, диагностика, восстановление, социальная адаптация, междисциплинарное взаимодействие,

Акцент сделан на необходимости дифференцированного подхода, междисциплинарного взаимодействия специалистов и активного включения родителей в коррекционно-развивающий процесс. Особое внимание уделяется мониторингу психологического состояния ребёнка и гибкому планированию работы. Подчёркивается значимость роли педагогов как информаторов о динамике образовательного развития и предпочтениях детей, что способствует эффективной корректировке индивидуального образовательного маршрута ребенка.

образовательные потребности, коррекционная работа, родительское участие, развивающая среда.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PRESCHOOL CHILDREN UNDERGOING LONG-TERM MEDICAL TREATMENT

Amitova Mayisiya Rakhmatellaevna

Educational Institution "Mehrlı Maktab"

ABSTRACT

This article examines the specific features of organizing psychological and pedagogical support for preschool-aged children undergoing long-term treatment in medical institutions. It is emphasized that severe chronic illnesses have a complex impact on a child's physical, psychological, and personal development, shaping specific educational needs and disrupting the normal course of socialization. During hospitalization, children are exposed to numerous stress factors, including painful medical procedures, isolation from meaningful social contacts, and disruption of personal life plans, which increase anxiety and destabilize their emotional well-being.

Psychological and pedagogical support is presented as a multi-stage system of assistance that includes diagnostics, recovery, and social adaptation. The article highlights the need for a differentiated approach, interdisciplinary collaboration among professionals, and active parental involvement in the correctional and developmental process. Special attention is given to monitoring the child's psychological state and implementing flexible planning strategies. The role of educators is emphasized as key informants regarding the dynamics of the child's educational development and preferences, thereby enabling the effective adjustment of individualized educational trajectories.

KEYWORDS

psychological and pedagogical support, children with chronic illnesses, long-term treatment, preschool-aged children, anxiety, emotional state, individualized approach, hospital pedagogy, diagnostics, recovery, social adaptation, interdisciplinary collaboration, educational needs, corrective work, parental involvement, developmental environment.

Серьёзное хроническое заболевание оказывает глубокое воздействие на физическое состояние ребёнка дошкольника, провоцируя развитие комплекса первичных, вторичных и третичных нарушений, включая особые образовательные потребности. Оно существенно трансформирует путь психического и личностного развития, создавая необходимость в пересмотре и адаптации ранее эффективных подходов к образованию и воспитанию, а также в формировании новых стратегий сопровождения ребёнка с учётом его изменившихся возможностей и потребностей.

Госпитализация ребёнка сопровождается сильным стрессом, обусловленным не только тяжестью заболевания, необходимостью прохождения болезненных медицинских

процедур, ожиданием хирургического вмешательства и страхом перед возможными неблагоприятными исходами, но и эмоциональной реакцией на тревогу и беспокойство со стороны родителей и близких. Дополнительным фактором дестабилизации психоэмоционального состояния становится разрушение ещё неокрепших социальных связей с друзьями, сверстниками и другими значимыми группами. Привычные жизненные планы — связанные с отдыхом, прогулками, новыми впечатлениями и достижениями — теряют свою актуальность. Осознание того, что заболевание может надолго прервать реализацию этих намерений, приводит к усилению тревожности и внутреннего напряжения у ребёнка.

Для обеспечения условий, способствующих наиболее гармоничному и всестороннему развитию личности ребёнка дошкольного возраста, в условиях болезни, а также для профилактики и минимизации психологических нарушений и содействия его успешной социальной адаптации, необходима согласованная деятельность команды специалистов психолого-педагогического профиля на всех этапах лечения и реабилитации.

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя четыре взаимосвязанных направления: индивидуальная помощь ребёнку, поддержка родителей и других членов семьи, взаимодействие с медицинским персоналом (врачами и средним медицинским звеном), а также сотрудничество с педагогами и другими участниками образовательной деятельности.

Оказание помощи дошкольнику, находящемуся на длительном лечении, строится поэтапно, охватывая три последовательно реализуемых стадии - этапа. Психолого-педагогическая работа начинается с момента госпитализации при условии удовлетворительного физического состояния ребёнка и сохранности психической активности (сознания).

На первом, **подготовительном этапе** осуществляется оценка психологического состояния ребёнка дошкольного возраста, выявляется структура и выраженность имеющихся психологических нарушений, а также определяются основные направления, формы и содержание предстоящей психолого-педагогической помощи. Диагностическая работа проводится в течение 2–4 консультативных сессий, продолжительность которых варьируется от 5 до 20 минут в зависимости от возраста ребёнка и степени тяжести его физического состояния. Диагностика осуществляется специалистами различного профиля — педагогом-психологом, учителем-дефектологом, логопедом и др. — с опорой на формы деятельности, соответствующие актуальному возрастному уровню психического развития ребёнка. Обследование адаптируется к физическому состоянию ребенка и может проходить как в специально оборудованном помещении, так и в индивидуальном формате у постели ребенка в условиях палаты.

Полученные данные дополняются информацией, собранной в ходе бесед с лечащим врачом, педагогами, родителями, а также анализа медицинской документации.

Второй — **восстановительный** — этап психолого-педагогического сопровождения направлен на компенсацию утраченных функций и содействие раскрытию индивидуальных личностных особенностей ребёнка дошкольного возраста. В рамках данного этапа ключевое значение приобретает дифференцированный подход, учитывающий как физическое состояние ребёнка, так и особенности течения заболевания. К примеру: для детей дошкольников с тяжёлой формой заболевания рекомендуется проведение регулярных индивидуальных и развивающих занятий в щадящем режиме продолжительностью от 5 до 15 минут. Основное внимание уделяется посильной продуктивной и познавательной активности: рисованию, лепке, конструированию, сюжетно-ролевым и предметным играм. При среднетяжёлом течении болезни организация психолого-педагогической поддержки предполагает индивидуальные занятия продолжительностью до 20 минут, а при благоприятных условиях — также в составе малых групп (2–4 человека). Дошкольники с лёгким течением заболевания вовлекаются в занятия в среднем режиме нагрузки, продолжительность которых не превышает 25 минут. Содержание занятий охватывает все ключевые направления психолого-педагогической работы и направлено на создание благоприятной развивающей среды, способствующей реализации психологического потенциала ребёнка в основных видах деятельности: общении, игре и образовательной деятельности.

Третий этап — этап **социальной адаптации** — направлен на восстановление и укрепление социальных связей ребёнка дошкольного возраста, длительное время находившегося на лечении, с его привычным окружением, а также на стимулирование его социальной активности. Основная цель психолого-педагогического сопровождения на данном этапе заключается в предупреждении и преодолении негативных социальных последствий заболевания, а также в создании специальных условий, способствующих решению возрастных задач личностного развития.

С учётом индивидуальных психологических особенностей и образовательных потребностей дошкольника, занятия могут проводиться как в индивидуальном формате, так и в малых группах. Продолжительность занятий варьируется от 20 до 30 минут, в зависимости

от состояния здоровья и возможностей участников.

Важным компонентом эффективного психолого-педагогического сопровождения является регулярное отслеживание динамики психологического состояния ребёнка дошкольного возраста, осуществление текущей диагностики и анализ её результатов с целью корректировки, и планирования дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Неотъемлемой частью сопровождения на всех этапах выступает системное взаимодействие с родителями (законными представителями) ребёнка. В процессе сотрудничества специалистами предоставляется консультативная поддержка: демонстрируются эффективные модели общения с ребёнком дошкольником в условиях длительного лечения, даются рекомендации по взаимодействию с детьми, а также по использованию специализированных дидактических материалов и технических средств обучения.

В качестве заключения можно отметить, что педагоги, непосредственно вовлечённые в образовательный процесс, играют важную роль в системе психолого-педагогического сопровождения. Наблюдая за ребенком дошкольного возраста, в условиях образовательной деятельности, они передают специалистам ценные сведения о динамике освоения образовательной программы, актуальных интересах и затруднениях ребёнка.

Эти данные способствуют своевременной корректировке индивидуального маршрута сопровождения и обеспечивают более точное соответствие поддержки актуальным потребностям дошкольника.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аркин Е.А. Психологическая помощь детям, находящимся на длительном лечении. — М.: Генезис, 2007.
2. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Тревожность у детей и подростков: диагностика, профилактика, коррекция. — М.: Педагогика, 2003.
3. Лебединский В.В. Нарушения развития у детей: руководство для психологов и педагогов. — М.: Смысл, 2011.
4. Мухина В.С. Детская психология. — М.: Академия, 2001.